

Checklist of Vascular Plants growing in Sub-Saharan Wetlands

M. Alvarez and K. Behn

List of vascular plant species recorded in vegetation-plot observations sampled in wetland ecosystems at Namulonge (Uganda) and Ifakara (Tanzania) as well as from further observations stored in SWEA-Dataveg ([GIVD ID AF-00-006](#)).

PTERIDOPHYTA

MARSILEACEAE

Marsilea L.

Marsilea minuta L.

NEPHROLEPIDACEAE

Nephrolepis Schott

Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl

OSMUNDACEAE

Osmunda L.

Osmunda regalis L.

PTERIDACEAE

Pteris L.

Pteris friesii Hieron.

Pteris quadriaurtia Retz.

SALVINIACEAE

Azolla Lam.

Azolla pinnata R. Br.

THELYPTERIDACEAE

Cyclosorus Link

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô

Thelypteris Schmidel

Thelypteris confluens (Thunb.) C.V. Morton

MAGNOLIOPHYTA

ACANTHACEAE

Acanthus L.

Acanthus polystachyus Delile

Asystasia Blume

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson

Hygrophila R. Br.

Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine

Hypoestes Sol. ex R. Br.

Hypoestes aristata (Vahl) Sol. ex Roem. & Schult.

Hypoestes rosea P. Beauv.

Thunbergia Retz.

Thunbergia alata Bojer ex Sims

AMARANTHACEAE

Alternanthera Forssk.

Alternanthera nodiflora R. Br.

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC.

Amaranthus L.

Amaranthus hybridus L.

Centrostachys Wall.

Centrostachys aquatica (R. Br.) Wall.

Cyathula Blume

Cyathula prostrata (L.) Blume

ANACARDIACEAE

Rhus L.

Rhus anchietae Ficalho ex Hiern

APIACEAE

Centella L.

Centella asiatica (L.) Urb.

Lefebvrea A. Rich.

Lefebvrea longipedicellata Engl.

Oenanthe L.

Oenanthe palustris (Chiov.) C. Norman

APOCYNACEAE

Gomphocarpus R. Br.

Gomphocarpus semilunatus A. Rich.

Pentarrhinum E. Mey.

Pentarrhinum insipidum E. Mey.

ARACEAE

Colocasia Schott

Colocasia esculenta (L.) Schott

Pistia L.

Pistia stratiotes L.

ARALIACEAE

Hydrocotyle L.

Hydrocotyle bonariensis Lam.

Hydrocotyle mannii Hook. f.

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ARECACEAE

Elaeis Jacq.

Elaeis guineensis Jacq.

Phoenix L.

Phoenix reclinata Jacq.

BALSAMINACEAE

Impatiens L.

Impatiens burtonii Hook. f.

BORAGINACEAE

Coldenia L.

Coldenia procumbens L.

Euploca Nutt.

Euploca ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger

Heliotropium L.

Heliotropium indicum L.

CAMPANULACEAE

Gunillaea Thulin

Gunillaea emirnensis (A. DC.) Thulin

CARYOPHYLLACEAE

Drymaria Willd. ex Schult.

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.

Pollichia Aiton

Pollichia campestris Aiton

CLEOMACEAE

Cleome L.

Cleome schimperii Pax

COMMELINACEAE

Aneilema R. Br.

Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth

Commelina L.

Commelina africana L.

Commelina benghalensis L.

Commelina diffusa Burm. f.

Floscopa Lour.

Floscopa confusa Brenan

COMPOSITAE

Acmella Pers.

Acmella caulirhiza Delile

Acmella uliginosa (Sw.) Cass.

Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.

Adenostemma cafferum DC.

Adenostemma viscosum J.R. Forst. & G. Forst.

Ageratum L.

Ageratum conyzoides L.

Aspilia Thouars

Aspilia africana (Pers.) C. D. Adams

Aspilia pluriseta Schweinf.

Bidens L.

Bidens pilosa L.

Conyza Less.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

Crassocephalum Moench

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore

Crassocephalum vitellinum (Benth.) S. Moore

Eclipta L.

Eclipta prostrata (L.) L.

Emilia Cass.

Emilia sonchifolia (L.) DC.

Erigeron L.

Erigeron sumatrensis Retz.

Ethulia L. f.

Ethulia conyzoides L. f.

Ethulia paucifruca M. G. Gilbert

Galinsoga Ruiz & Pav.

Galinsoga parviflora Cav.

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Gnaphalium L.

Gnaphalium pensylvanicum Willd.

Grangea Adans.

Grangea maderaspatana (L.) Desf.

Melanthera Rohr

Melanthera scandens (Schumach. & Thonn.) Roberty

Mikania Willd.

Mikania natalensis DC.

Mikania sagittifera B. L. Rob.

Mikania scandens (L.) Willd.

Pluchea Cass.

Pluchea dioscoridis (L.) DC.

Pluchea ovalis (Pers.) DC.

Pseudognaphalium Kirp.

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burt

Senecio L.

Senecio picridifolius DC.

Sphaeranthus L.

Sphaeranthus africanus L.

Sphaeranthus bullatus Mattf.

Synedrella Gaertn.

Synedrella nodiflora Gaertn.

Triplotaxis Hutch.

Triplotaxis stellulifera (Benth.) Hutch.

Vernonia Schreb.

Vernonia amygdalina Delile

Vernonia cinerea (L.) Less.

CONVOLVULACEAE

Hewittia Wight & Arn.

Hewittia malabarica (L.) Suresh

Ipomoea L.

Ipomoea aquatica Forssk.

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ipomoea cairica (L.) Sweet

Ipomoea eriocarpa R.Br.

Ipomoea ochracea (Lindl.) G. Don

Ipomoea rubens Choisy

Ipomoea wightii (Wall.) Choisy

Lepistemon Blume

Lepistemon owariense (P.Beauv.) Hallier f.

Merremia Dennst. ex Endl.

Merremia hederacea (Burm. f.) Hallier f.

Merremia pterygocaulos (Choisy) Hallier f.

CUCURBITACEAE

Cucumis L.

Cucumis maderaspatanus L.

Lagenaria Ser.

Lagenaria breviflora (Benth.) Roberty

Pilogyne Eckl. ex Schrad.

Pilogyne minutiflora (Cogn.) W.J.de Wilde & Duyfjes

Zehneria Endl.

Zehneria capillacea (Schumach.) C.Jeffrey

Zehneria tridactyla (Hook. f.) R. Fern. & A. Fern.

CYPERACEAE

Anosporum Nees

Anosporum pectinatum (Vahl) Lye

Bulbostylis Kunth

Bulbostylis hispidula (Vahl) R.W. Haines

Carex L.

Carex mannii E. A. Bruce

Courtoisina Soják

Courtoisina cyperoides (Roxb.) Soják

Cyperus L.

Cyperus articulatus L.

Cyperus denudatus L. f.

Cyperus difformis L.

Cyperus distans L. f.

Cyperus dives Delile

Cyperus exaltatus Retz.

Cyperus fastigiatus Rottb.

Cyperus foliaceus C.B. Clarke

Cyperus haspan L.

Cyperus involucratus Rottb.

Cyperus latifolius Poir.

Cyperus papyrus L.

Cyperus platycaulis Baker

Cyperus rotundus L.

Fimbristylis Vahl

Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Fimbristylis quinquangularis (Vahl) Kunth

Fuirena Rottb.

Fuirena ciliaris (L.) Roxb.

Fuirena coerulescens Steud.

Fuirena pubescens (Poir.) Kunth

Fuirena umbellata Rottb.

Kyllinga Rottb.

Kyllinga bulbosa P. Beauv.

Kyllinga erecta Schumach.

Kyllinga odorata Vahl

Kyllinga pumila Michx.

Kyllinga tenuifolia Steud.

Mariscus Vahl

Mariscus flabelliformis Kunth

Pycreus P. Beauv.

Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex Rchb.

Pycreus macrostachyos (Lam.) J. Raynal

Pycreus mundtii Cherm.

Pycreus muricatus (Kük.) Napper

Pycreus nuerensis (Boeckeler) S. S. Hooper

Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.

Pycreus pumilus (L.) Nees

Schoenoplectiella Lye

Schoenoplectiella juncea (Willd.) Lye

Scleria P.J. Bergius

Scleria melanomphala Kunth

Scleria nyasensis C.B. Clarke

DIOSCOREACEAE

Dioscorea L.

Dioscorea bulbifera L.

EUPHORBIACEAE

Acalypha L.

Acalypha ciliata Forssk.

Alchornea Sw.

Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll. Arg.

Manihot Mill.

Manihot esculenta Crantz

Ricinus L.

Ricinus communis L.

LAMIACEAE

Basilicum Moench

Basilicum polystachyon (L.) Moench

Hoslundia Vahl

Hoslundia opposita Vahl

Hyptis Jacq.

Hyptis lanceolata Poir.

Hyptis spicigera Lam.

Leonotis (Pers.) R. Br.

Leonotis martinicensis (Jacq.) J. C. Manning & Goldblatt

Mentha L.

Mentha aquatica L.

Platostoma P. Beauv.

Platostoma africanum P. Beauv.

Plectranthus L'Hér.

Plectranthus monostachyus (P.Beauv.) B.J.Pollard

Pycnostachys Hook.

Pycnostachys coerulea Hook.

LEGUMINOSAE

Abrus Adans.

Abrus canescens Welw. ex Baker

Aeschynomene L.

Aeschynomene afraspera J. Léonard

Aeschynomene cristata Vatke

Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub.

Aeschynomene indica L.

Aeschynomene sensitiva Sw.

Cassia L.

Cassia kirkii Oliv.

Centrosema (DC.) Benth.

Centrosema pubescens Benth.

Chamaecrista Moench

Chamaecrista mimosoides (L.) Greene

Crotalaria L.

Crotalaria bernieri Baill.

Crotalaria lachnophora A. Rich.

Desmodium Desv.

Desmodium gangeticum (L.) DC.

Desmodium salicifolium (Poir.) DC.

Desmodium setigerum (E. Mey.) Benth. ex Harv.

Desmodium triflorum (L.) DC.

Eriosema (DC.) Desv.

Eriosema montanum Baker f.

Glycine Willd.

Glycine javanica L.

Indigofera L.

Indigofera hirsuta L.

Indigofera secundiflora Poir.

Mimosa L.

Mimosa pigra L.

Mimosa pudica L.

Mucuna Adans.

Mucuna pruriens (L.) DC.

Neptunia Lour.

Neptunia oleracea Lour.

Pseudarthria Wight & Arn.

Pseudarthria hookeri Wight & Arn.

Rhynchosia Lour.

Rhynchosia minima (L.) DC.

Sesbania Scop.

Sesbania hirtistyla J. B. Gillett

Sesbania sesban (L.) Merr.

Tephrosia Pers.

Tephrosia nana Kotschy ex Schweinf.

Teramnus P. Browne

Teramnus uncinatus (L.) Sw.

Vigna Savi

Vigna heterophylla A.Rich.

Vigna kirkii (Baker) J. B. Gillett

Vigna luteola (Jacq.) Benth.

Vigna parkeri Baker

Vigna reticulata Hook. f.

Vigna unguiculata (L.) Walp.

Vigna vexillata (L.) A. Rich.

LENTIBULARIACEAE

Utricularia L.

Utricularia stellaris L.f.

LINDERNIACEAE

Lindernia All.

Lindernia parviflora (Roxb.) Haines

Torenia L.

Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze

LYTHRACEAE

Ammannia L.

Ammannia auriculata Willd.

Ammannia baccifera L.

Ammannia senegalensis Lam.

Lythrum L.

Lythrum rotundifolium Hochst. ex A. Rich.

MALVACEAE

Corchorus L.

Corchorus fascicularis Lam.

Corchorus olitorius L.

Grewia L.

Grewia caffra Meisn.

Hibiscus L.

Hibiscus cannabinus L.

Hibiscus diversifolius Jacq.

Hibiscus surattensis L.

Kosteletzkya C. Presl

Kosteletzkya adoensis (Hochst. ex A. Rich.) Mast.

Kosteletzkya buettneri Gürke

Melochia L.

Melochia corchorifolia L.

Melochia melissifolia Benth.

Triumfetta L.

Triumfetta brachyceras K. Schum.

Triumfetta cordifolia A. Rich.

Triumfetta rhomboidea Jacq.

Urena L.

Urena lobata L.

MELASTOMATACEAE

Heterotis Benth.

Heterotis canescens (E. Mey. ex Graham) Jacq.-Fél.

MENISPERMACEAE

Cissampelos L.

Cissampelos mucronata A. Rich.

Stephania Lour.

Stephania abyssinica (Quart. -Dill. & A. Rich.) Walp.

Tinospora Miers

Tinospora caffra (Miers) Troupin

MOLLUGINACEAE

Glinus L.

Glinus lotoides L.

Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC.

MORACEAE

Ficus L.

Ficus asperifolia Miq.

Ficus capreifolia Delile

Ficus mucoso Welw. ex Ficalho

MYRICACEAE

Morella Lour.

Morella kandtiana (Engl.) Verdc. & Polhill

MYRTACEAE

Syzygium P. Browne ex Gaertn.

Syzygium cordatum Hochst. in C. Krauss

NYMPHAEACEAE

Nymphaea L.

Nymphaea nouchali Burm. f.

ONAGRACEAE

Epilobium L.

Epilobium salignum Hausskn.

Epilobium stereophyllum Fresen.

Ludwigia L.

Ludwigia abyssinica A. Rich.

Ludwigia adscendens (L.) H. Hara

Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven

Ludwigia prostrata Roxb.

Ludwigia stenorraphe (Brenan) H.Hara

OROBANCHACEAE

Striga Lour.

Striga forbesii Benth.

PASSIFLORACEAE

Passiflora L.

Passiflora foetida L.

PHYLLANTHACEAE

Bridelia Willd.

Bridelia ferruginea Benth.

Bridelia micrantha (Hochst.) Baill.

Flueggea Willd.

Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle

Phyllanthus L.

Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.

Phyllanthus capillaris Schumach. & Thonn.

Phyllanthus nummulariifolius Poir.

Phyllanthus urinaria L.

PLANTAGINACEAE

Stemodia L.

Stemodia serrata Benth.

POACEAE

Acroceras Stapf

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy

Brachiaria (Trin.) Griseb.

Brachiaria decumbens Stapf

Chloris Sw.

Chloris pycnothrix Trin.

Chrysopogon Trin.

Chrysopogon nigritanus (Benth.) Veldkamp

Cleistachne Benth.

Cleistachne sorghoides Benth.

Cynodon Rich.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Digitaria Haller

Digitaria abyssinica (Hochst. ex A. Rich.) Stapf

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

Digitaria ternata (A. Rich.) Stapf

Digitaria thouarsiana (Flüggé) A. Camus

Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv.

Diplachne P. Beauv.

Diplachne caudata K.Schum.

Echinochloa P. Beauv.

Echinochloa colona (L.) Link

Echinochloa crus-gavonis (Kunth) Schult.

Echinochloa haploclada (Stapf) Stapf

Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. & Chase

Eleusine Gaertn.

Eleusine indica (L.) Gaertn.

Eragrostis Wolf

Eragrostis aspera (Jacq.) Nees

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Steud.

Eriochloa Kunth

Eriochloa meyeriana (Nees) Pilg.

Eriochloa parvispiculata C.E. Hubb.

Hemarthria R. Br.

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.

Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

Hyparrhenia welwitschii (Rendle) Stapf

Imperata Cirillo

Imperata cylindrica (L.) Raeusch.

Ischaemum L.

Ischaemum rugosum Salisb.

Leersia Sw.

Leersia hexandra Sw.

Leptochloa P. Beauv.

Leptochloa chinensis (L.) Nees

Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi

Melinis P. Beauv.

Melinis repens (Willd.) Zizka

Oryza L.

Oryza barthii A. Chev.

Oryza longistaminata A. Chev. & Roehr.

Oryza sativa L.

Panicum L.

Panicum coloratum L.

Panicum fluviicola Steud.

Panicum hanningtonii Stapf

Panicum hochstetteri Steud.

Panicum hymenochilum Nees

Panicum maximum Jacq.

Panicum repens L.

Panicum subalbidum Kunth

Panicum trichocladum Hack. ex K. Schum.

Paspalum L.

Paspalum conjugatum P. J. Bergius

Paspalum notatum Alain ex Flüggé

Paspalum scrobiculatum L.

Paspalum urvillei Steud.

Pennisetum Rich.

Pennisetum purpureum Schumach.

Phragmites Adans.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Rottboellia L. f.

Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton

Sacciolepis Nash

Sacciolepis africana C.E. Hubb. & Snowden

Sacciolepis indica (L.) Chase

Schizachyrium Nees

Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse

Setaria P. Beauv.

Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp

Setaria homonyma (Steud.) Chiov.

Setaria sphacelata (Schumach.) Stapf & C.E. Hubb.

Setaria verticillata (L.) P. Beauv.

Sorghum Moench

Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf

Sporobolus R. Br.

Sporobolus robustus Kunth

Vossia Wall. & Griff.

Vossia cuspidata (Roxb.) Griff.

POLYGALACEAE

Polygala L.

Polygala sphenoptera Fresen.

POLYGONACEAE

Persicaria Mill.

Persicaria acuminata (Kunth) M. Gómez

Persicaria decipiens (R. Br.) K. L. Wilson

Persicaria senegalensis (Meisn.) Soják

Persicaria setosula (A. Rich.) K. L. Wilson

Persicaria strigosa (R. Br.) Nakai

Polygonum L.

Polygonum pulchrum Blume

PONTEDERIACEAE

Eichhornia Kunth

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms

PORTULACACEAE

Portulaca L.

Portulaca oleracea L.

PRIMULACEAE

Lysimachia L.

Lysimachia ruhmeriana Vatke

Maesa Forssk.

Maesa lanceolata Forssk.

RANUNCULACEAE

Clematis L.

Clematis hirsuta Guill. & Perr.

Ranunculus L.

Ranunculus multifidus Forssk.

RUBIACEAE

Mitracarpus Zucc.

Mitracarpus hirtus (L.) DC.

Oldenlandia L.

Oldenlandia corymbosa L.

Oldenlandia fastigiata Bremek.

Pentodon Hochst.

Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke

Rubia L.

Rubia cordifolia L.

Spermacoce L.

Spermacoce princeae (K. Schum.) Verdc.

Spermacoce ruelliae DC.

SALICACEAE

Salix L.

Salix mucronata Thunb.

SAPINDACEAE

Paullinia L.

Paullinia pinnata L.

SCROPHULARIACEAE

Diclis Benth.

Diclis ovata Benth.

SOLANACEAE

Lycopersicon Mill.

Lycopersicon esculentum Mill.

Physalis L.

Physalis angulata L.

Physalis lagascae Roem. & Schult.

Solanum L.

Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn.

Solanum nigrum L.

Solanum torvum Sw.

SPHENOCLEACEAE

Sphenoclea Gaertn.

Sphenoclea zeylanica Gaertn.

TYPHACEAE

Typha L.

Typha domingensis Pers.

URTICACEAE

Laportea Gaudich.

Laportea ovalifolia (Schumach. & Thonn.) Chew

Pouzolzia Gaudich.

Pouzolzia parasitica (Forssk.) Schweinf.

VERBENACEAE

Lantana L.

Lantana camara L.

Verbena L.

Verbena bonariensis L.

VITACEAE

Cissus L.

Cissus petiolata Hook.f.

Cyphostemma (Planch.) Alston

Cyphostemma adenocaula (Steud. ex A. Rich.) Desc. ex Wild & R. B. Drumm.

ZINGIBERACEAE

Aframomum K. Schum.

Aframomum angustifolium (Sonn.) K. Schum.